

УДК 347.91

Мамницький Валерій Юрійович –

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного процесу
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Valery Yu. Mamnitsky –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of the department of civil procedure,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street Kharkiv 61024 Ukraine)

Лебедєва Аліна Михайлівна –

студентка 3 курсу Інституту прокуратури і кримінальної юстиції
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Alina M. Lebedeva –

3rd year student of
the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street Kharkiv 61024 Ukraine)

Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування: надане законом право чи помилка законодавця

У статті досліджено правову природу глави 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), проведено аналіз і порівняння конфіскації та спеціальної конфіскації, з'ясовано сутність презумпції невинуватості та можливість її застосування у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Поряд з цим звертається увага на переваги та недоліки цивільної конфіскації з огляду практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та положень Конвенції ООН проти корупції 2003 року (далі – Конвенція).

Ключові слова: необґрунтовані активи, конфіскація, спеціальна конфіскація, конфіскація поза кримінальним провадженням, конфіскація *in rem*, позов, корупційний злочин, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обвинувальний вирок суду.

В статье исследовано правовую природу главы 12 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее - ГПК), проведен анализ и сравнение конфискации и специальной конфискации, выяснено сущность презумпции невиновности и возможность ее применения в исковом производстве по делам о признании необоснованными активов и их истребовании. Наряду с этим обращается внимание на преимущества и недостатки гражданской конфискации с учетом практики Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) и положений Конвенции ООН против коррупции 2003 года (далее – Конвенция).

Ключевые слова: необоснованные активы, конфискации, специальная конфискации, конфискации вне уголовного производства, конфискации *in rem*, иск, коррупционное преступление, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, обвинительный приговор суда.

V.Yu. Mamnitsky, A.M. Lebedeva Bringing an Action on Recognition of Unjustified Assets and their Forfeiture: a Right Provided by Law or Mistake of a Law Maker

The article examines the legal nature of Chapter 12 of the Civil Procedural Code of Ukraine (further - CPC), analyzes and compares the confiscation, special confiscation and confiscation outside of criminal proceedings (civil confiscation, confiscation *in rem*), clarifies the essence of the presumption of innocence and the possibility of its use in proceedings in cases of recognition of unjustified assets and their claims. Along with

this, the article also draws attention to the advantages and disadvantages of civil forfeiture in view of the European Court of Human Rights (further- the ECHR) and practice in Ukraine. The provisions of the UN Convention against Corruption 2003 (further - the Convention) are also analyzed, which provide for the implementation in national legislation of confiscation of property without a sentence in the framework of criminal proceedings. In addition, the article proposes to solve the problem of ensuring guarantees of rights and observance of human freedoms from unjustified persecution and deprivation of property rights in the procedure of legal proceedings in cases of recognition of unjustified assets and their claims. In general terms, this work is aimed at distinguishing between confiscation and special confiscation in criminal proceedings against "confiscation" in a civil proceeding; establishing the legality of introducing mechanisms for recognizing unjustified assets and their vindication; clarification of the content of the violation of the presumption of innocence by imposing on the defendant the duty to prove the lawfulness of acquiring property.

Keywords: *unreasonable assets, confiscation, special confiscation, confiscation outside of criminal proceedings, confiscation in rem, lawsuit, corruption offense, legalization (laundering) of proceeds from crime, conviction of a court.*

Постановка проблеми. Протягом останніх років в Україні спостерігається перебіг юридичних та політичних подій, пов'язаних із запобіганням корупції, що свідчить про необхідність якісного вдосконалення законодавства у сфері боротьби з корупційними злочинами. У зв'язку з цим 12 лютого 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» (який набрав чинності 4 березня 2015 року), відповідно до якого ЦПК доповнено главою 12, яка регламентує особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування.

Запровадження такого роду інституту в цивільне процесуальне право, на нашу думку, треба розглядати крізь призму галузево-матеріальної диференціації справ позовного провадження, яка відбувається шляхом інтеграції в цивільне процесуальне законодавство норм кримінального та кримінальнопроцесуального характеру у сфері запобігання та протидії корупції.

Враховуючи наявність положень щодо спеціальної конфіскації у Кримінальному кодексі України (далі – КК) та Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК) та відсутність у національному законодавстві норм щодо цивільної конфіскації, дослідження питання законності впровадження інституту позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування у ЦПК є не просто актуальною, а нагальною

проблемою сучасного цивільно-процесуального права, яку необхідно якнайшвидше досліджувати і вирішувати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вдосконалення цивільного процесуального законодавства виступає предметом дослідження майже кожного вченого-процесуаліста. Зокрема, цю проблему піднімали такі українські та російські процесуалісти як С.С. Бичкова, О.Т. Боннер, С.В. Васильєв, Є.В. Васьковський, Н.А. Громошина, Ю.М. Грошевий, В.В. Комаров, І.Б. Коліушко, С.О. Короед, Р.О. Куйбіда, О.Г. Лук'янова, Д.Д. Луспенник, Е.М. Мурад'ян, В.А. Мусін, Є.В. Слепченко, І. Тertiшніков, Н.А. Чечіна, Д.М. Чечот, Я. Фурса, Д.М. Шадура, М.С. Шакарян, М.Й. Штефан, В.В. Ярков та інші, наукові роботи яких є теоретичною базою нашого дослідження. Ці науковці перш за все проводять співвідношення процесуальних норм і тих матеріальних норм, які містять процесуальні елементи, розглядають межі допустимості втручання матеріального законодавства в регулювання процесуальних відносин, вивчають міжгалузеві зв'язки матеріального права з галузями процесуального права, виокремлюють колізії між процесуальними та матеріальними нормами.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на велику дослідницьку роботу багатьох вчених з приводу поєднання матеріальних та процесуальних норм у юридичній літературі до сих пір залишається відкритим питання законності впровадження в ЦПК матеріально-правових норм, що визначають особливості провадження в справах

про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Тому дана робота спрямована на те щоб відповісти на це питання і ввійти в історію цивільно-процесуального права в якості дослідників правової природи позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування

Формулювання цілей статті. Головною метою даної роботи є: 1) відмежування конфіскації й спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні від «конфіскації» у цивільному процесі; 2) встановлення законності впровадження механізмів визнання необґрунтованими активів та їх витребування; 3) роз'яснення змісту порушення презумпції невинуватості шляхом покладення на відповідача обов'язку доведення законності набуття майна.

Виклад основного матеріалу. З прийняттям Верховною Радою України 12 лютого 2015 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції», відповідно до якого в цивільному судочинстві впроваджується можливість пред'явлення позову у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, розпочалася суспільна дискусія з приводу законності та доцільності закріплення такого права в ЦПК, оскільки на думку багатьох юристів ця процедура повинна міститися в КПК, адже позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено до особи, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [1], тобто за вчинення злочину, покарання за яке призначається в рамках кримінального провадження. До того ж у кримінальному праві існує такий додатковий вид покарання як конфіскація майна, який полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого і встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини [2]. Крім цього статтею 96⁻¹ КК передбачено спеціальну конфіскацію – захід кримінально-правового характеру, яка полягає у примусовому

безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159⁻¹, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209⁻¹, 210, частинами першою і другою статей 212, 212⁻¹, частиною першою статей 222, 229, 239⁻¹, 239⁻², частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363¹, 364⁻¹, 365⁻² цього Кодексу [3].

При цьому необхідно мати на увазі, що поняття «конфіскація» і «спеціальна конфіскація» не тотожні і застосовуються з різних підстав. Так, відмінність спеціальної конфіскації від конфіскації майна полягає в наступному:

- по-перше, спеціальна конфіскація не є видом покарання, а належить до інших заходів кримінально-правового характеру, в той час як конфіскація майна є додатковим покаранням;

- по-друге, покаранню у виді конфіскації підлягає лише майно, яке є власністю засудженого, тобто належить йому на законних підставах, тоді як спеціальна конфіскація може застосовуватися і щодо майна, яке перебуває в особи без достатніх правових підстав чи належить третім особам;

- по-третє, покарання у виді конфіскації майна призначається виключно у випадках засудження особи за вчинення злочину (частина 2 статті 59 КК), тоді як спеціальна конфіскація може застосовуватись і за відсутності злочину, а також у випадках звільнення особи від кримінальної відповідальності (частина 3 статті 96⁻² КК);

- по-четверте, конфіскація майна як покарання призначається виключно за вчинення корисливих злочинів, тяжких та особливо

тяжких злочинів, а також злочинів проти національної та громадської безпеки, коли спеціальна конфіскація може застосовуватись за вчинення інших злочинів, перелік яких наведено у статті 96¹ КК;

- по-п'яте, конфіскація майна призначається лише у випадках, коли додаткове покарання безпосередньо передбачене в санкції статті Особливої частини КК, а спеціальна конфіскація застосовується на підставі статті 96¹ КК – норми Загальної частини КК;

- по-шосте, конфіскація майна передбачається в санкціях статей як обов'язкове або факультативне додаткове покарання, в той час як спеціальна конфіскація у санкціях статей Особливої частини КК не передбачається;

- і останнє, покарання у виді конфіскації майна може бути призначена лише обвинувальним вирок суду, а спеціальна конфіскація може застосовуватись і за відповідною ухвалою суду.

Ураховуючи вищепроаналізовані положення, виникає питання: навіщо «конфісковувати» майно особи в порядку цивільного судочинства, застосовуючи так звану «цивільну конфіскацію», якщо це можна зробити у кримінальному провадженні шляхом призначення додаткового покарання – конфіскації майна або застосувавши такий захід кримінально-правового характеру як спеціальна конфіскація?

На сьогоднішній день ані ЦПК, ані інші нормативно-правові акти України не містять визначення поняття «конфіскація поза кримінальним провадженням» (та ж «цивільна конфіскація»). Відповідно до ч. 2, ст. 290 ЦПК позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено до особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [4]. Тобто як факт маємо в національному законодавстві своєрідного «гібрида», а не «цивільну конфіскацію», оскільки згідно з міжнародними актами, а саме Конвенцією та Рекомендацією Групи держав з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі – FATF) у редакції від 16 лютого 2012 року у національне

законодавства можлива імплементація конфіскації майна без винесення вироку в рамках кримінального провадження [5]. Тобто, з урахуванням вищенаведеного можна зробити висновок, що Україна, запровадивши в ЦПК главу 12, «спотворила» положення цих документів. Це обґрунтовується тим, що по-перше «європейська цивільна конфіскація» передбачає вилучення майна у дохід держави без винесення обвинувального вироку у кримінальному провадженні, у свою чергу «українська цивільна конфіскація» можлива лише стосовно осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду; по-друге, за суб'єктною сферою застосування конфіскація поза кримінальним провадженням стосується будь-яких осіб, які володіють майном, яке здобуде злочинним шляхом, а визнання необґрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено лише до особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто за суб'єктним складом у ЦПК передбачена звужена процедура конфіскації майна. На підставі цього, ми вважаємо, що положення, закріплені у главі 12 ЦПК, є неконституційними, оскільки не відповідають статті 41 Конституції України (далі – КУ) і статті 321 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК) щодо непорушності права власності, статті 4 Конвенції, ратифікованої Україною 18.10.2006 р., яка регламентує, що держави-учасниці виконують свої зобов'язання згідно з цією Конвенцією відповідно до принципів суверенної рівності й територіальної цілісності держав і принципом невтручання у внутрішні справи інших держав [6], також пункту е статті 2 Конвенції, згідно з яким доходи від злочину означають будь-яке майно, придбане або отримане безпосередньо чи опосередковано в результаті вчинення будь-якого злочину [7]. Відповідно до нашого законодавства доходами, одержаними злочинним шляхом є доходи, отримані в результаті вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Тобто у чинному законодавстві передбачений звужений перелік злочинів на відміну від Конвенції. Таким чином процедуру, закріплену в ЦПК, не можна вважати цивільною конфіскацією на тій підставі, що вона не відповідає загальним вимогам її застосування, а саме суб'єктному складу – тих, до кого може

бути застосована, переліку злочинів, за які може бути застосована і відсутності обвинувального вироку суду.

Попри всі наведені вище аргументи не можна залишити поза увагою той факт, що визнання необґрунтованими активів та їх витребування тягне за собою зміну провадження з кримінального на цивільне, що зменшує гарантії особи та змінює правила доказування, в тому числі порушує презумпцію невинуватості.

Відповідно до статті 17 КПК особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом [8].

У нашому випадку псевдоцивільна конфіскація застосовується до особи, щодо якої обвинувальний вирок набрав законної сили, отже така особа є винуватою, що доказано у встановленому законом порядку. До того ж дана норма застосовується у кримінальному провадженні, а визнання необґрунтованими активів та їх витребування – це позовне провадження в рамках цивільного процесу. Відповідно положення статті 17 КПК не можуть використовуватися у цивільному судочинстві.

У ЦПК відсутня норма, яка б закріплювала презумпцію невинуватості особи у цивільному провадженні. У свою чергу у ЦК є стаття 614, яка на думку багатьох вчених є навпаки презумпцією вини. Відповідно до частини першої цієї статті особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Частина друга передбачає, що особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.

Важливою нормою є частина третя статті 614 ЦК, згідно з якою відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання, в той час як частина друга статті 17 КПК вказує, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального

правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

З урахуванням цього можемо прийти до висновку, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, до якої пред'явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, зобов'язана при цьому доводити свою невинуватість, оскільки має місце розгляд справи у порядку цивільного судочинства. Однак, стаття 614 ЦК застосовується до особи, яка порушила зобов'язання. Згідно зі статтею 509 ЦК зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. На підставі цього виникає дуже цікаве питання: а де в нашому випадку зобов'язання? Очевидно, що його немає. Відповідно положення статті 614 ЦК не поширюються на главу 12 ЦПК. У зв'язку з цим виникає ще одне питання: якщо презумпція вини, закріплена ЦК у даному випадку не застосовується, то виходить, буде використовуватись презумпція невинуватості, закріплена КПК? Але ж це неможливо, оскільки мають місце два різні процеси, які ніяким чином не можуть бути поєднані.

Проаналізувавши усі наведені аргументи, варто відзначити, що на наш погляд Україна зараз не в змозі забезпечити повноту, об'єктивність, неупередженість і «правову чистоту» розгляду справ про конфіскацію активів поза кримінальним провадженням, так як «змішує» норми кримінального і цивільного судочинства та норми матеріального й процесуального права, що як наслідок руйнує класичні уявлення про побудову і призначення ЦПК як процесуального нормативно-правового акту.

При цьому українська «цивільна конфіскація» не є ноу-хау. Вона передбачена чинним законодавством таких країн як Велика

Британія, Австралія, Ізраїль, Канада, Литва, Словенія, Таїланд, Фіджі, Філіппіни, Швейцарія тощо.

Також здійснення розширеної конфіскації, конфіскації без судового рішення, проведення конфіскації майна третіх осіб і замороження активів без постанови суду передбачено Директивою Європейського Союзу 2014/42/EU «Про замороження і конфіскацію засобів здійснення злочинів і доходів, набутих у злочинний спосіб». Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) з цього приводу теж неодноразово висловлював свою позицію. Наприклад, у пункті 105 рішення у справі «Гогітідзе та інші проти Грузії» від 12 травня 2015 року суд зазначає, що звичайні європейські і навіть універсальні правові стандарти можуть існувати і заохочувати: по-перше, до конфіскації майна, що пов'язане із серйозними кримінальними злочинами, зокрема такими, як корупція, відмивання коштів, обіг наркотичних засобів тощо без попереднього кримінального звинувачення у цих злочинах; по-друге, тягар доведення законності походження майна, яке, як стверджувалось, було отримано незаконним шляхом, міг бути законним чином перекладений на відповідачів цих некримінальних проваджень щодо конфіскації, у тому числі цивільних проваджень *in rem*; по-третє, заходи щодо конфіскації могли застосовуватись не тільки безпосередньо до майна, яке було отримане незаконним шляхом, а й майна, доходів та інших непрямих прибутків, які були отримані шляхом конвертування або перетворення цінностей, отриманих злочинним шляхом, або змішані з іншим майном, джерело походження якого, можливо, є законним [10]. Більше того ЄСПЛ звертає увагу на те, що постанова про конфіскацію не є встановленням вини за злочин.

Отже, слід визнати, що цивільна конфіскація за кордоном відповідає міжнародним стандартам і передбачає її застосування до набрання законної сили обвинувальним вирок суду. На жаль в Україні законодавець перевернув цей механізм «з ніг на голову», поєднавши в ньому норми матеріального і процесуального права, а також загальні підстави проведення конфіскації поза кримінальним провадженням, передбаченої зарубіжним законодавством і підстави

проведення спеціальної конфіскації, передбаченої КК.

Висновки і пропозиції. Корупційні прояви, які вирують сьогодні в Україні, є одним із основних бар'єрів на шляху її економіко-політичного одужання. Світовий досвід показує, що на ряду з кримінальним переслідуванням, одним із найбільш дієвих способів боротьби з корупцією є позбавлення корупціонерів матеріальних вигод і благ, отриманих від корупційних дій, поза кримінальним провадженням. Верховна Рада України у 2015 році закріпила цей спосіб у чинному законодавстві, доповнивши ЦПК главою 12. Однак, можливість пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування стало не дієвим способом боротьби з корупцією, а справжнім епіцентром запеклої дискусії, яка вже не один рік точиться в юридичних колах України. Причиною цього послугувало очевидне порушення статті 41 Конституції України та статті 321 ЦК щодо непорушності права власності, а також відсутність практики застосування норм даного інституту. Цей факт підтверджується тим, що з 3 жовтня 2017 року, коли набрала чинності нова редакція ЦПК і до сьогоднішнього дня (умовно до вересня 2019 року) у реєстрі судових рішень відсутні рішення суду з визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Тобто можемо зробити висновок, що практика «не підтримала» дану процедуру, судді не застосовують норми, передбачені главою 12 ЦПК, а особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду і щодо яких відповідно у кримінальному провадженні не застосовувався такий захід кримінально-правового характеру як спеціальна конфіскація, продовжують володіти, користуватися, розпоряджатися доходами, одержаними злочинним шляхом.

З урахуванням викладеного ми вважаємо, що:

1) визнання необґрунтованими активів та їх витребування, передбачене статтею 290 ЦПК, не може розглядатися в якості цивільної конфіскації на тій підставі, що застосовується до особи, щодо якої вже набрав законної сили обвинувальний вирок суду;

2) на наш погляд глава 12 розділу 3 ЦПК не відповідає нормам КУ та ЦК в частині непорушності права власності, а також нормам Конвенції щодо виконання зобов'язань, закріплених міжнародними актами, ратифікованими Україною;

3) главу 12 ЦПК необхідно виключити із чинного ЦПК, оскільки ця процедура не відповідає ані національному, ані міжнародному законодавству;

4) положення, передбачені статтями 290-292 ЦПК, підпадають під усі ознаки спеціальної конфіскації, яка не є видом покарання, а є заходом кримінальноправового характеру, перш за все на тій підставі, що коли конфіскації

підлягає лише майно, яке є власністю засудженого, то спеціальна конфіскація застосовується і щодо майна, яке перебуває в особи без достатньої правової підстави – як у нашому випадку.

Тому вважаємо за доцільне позбутися цього інституту в ЦПК, а новообраній Верховній Раді України порадити в майбутньому дуже уважно і обачливо ставитися до імплементації в національне законодавство норм міжнародно-правового характеру.

Список використаних джерел:

1. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 40-41. ст. 492.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 23-41ІІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2001. № 25-26. ст.131.
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 23-41ІІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2001. № 25-26. ст.131.
4. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 40-41. ст. 492.
5. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 №1124. м. Київ. URL: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/KP011124.html
6. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції ВІД 31.10.2003: ратифіковано із заявами Законом № 251-V (251-16) від 18.10.2006. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2006. № 50. Ст. 496.
7. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції ВІД 31.10.2003: ратифіковано із заявами Законом № 251-V (251-16) від 18.10.2006. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2006. № 50. Ст. 496.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 №4651-VI. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
9. Справа ЄСПЛ «Гогітідзе та інші проти Грузії»: Заява № 36862/05. Страсбург. 12.05.2015 р. URL: <https://courses.edera.com/assets/courseware/9e466733eab9aeb296f9e4ce7973e27c/assetv1:EdEra+HR201+hr201+type@asset+block/1P1-Gogitidze.pdf>.

References:

1. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2004. № 40-41. st. 492.
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 23-41III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2001. № 25-26. st.131.
3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 23-41III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2001. № 25-26. st.131.

4. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2004. № 40-41. st. 492.
5. Pro Sorok rekomendatsii Hrupy z rozrobky finansovykh zakhodiv borotby z vidmyvanniam hroshei (FATF): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy i Natsionalnoho banku Ukrainy vid 28.08.2001 №1124. m. Kyiv. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP011124.html
6. Konventsiiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty koruptsii VID 31.10.2003: ratyfikovano iz zaiavamy Zakonom № 251-V (251-16) vid 18.10.2006. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2006. № 50. St. 496.
7. Konventsiiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty koruptsii VID 31.10.2003: ratyfikovano iz zaiavamy Zakonom № 251-V (251-16) vid 18.10.2006. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2006. № 50. St. 496.
8. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 №4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. St. 88.
9. Sprava YeSPL “Hohitidze ta inshi proty Hruzii”: Zaiava № 36862/05. Strasburh. 12.05.2015 r. URL:
<https://courses.edera.com/assets/courseware/9e466733eab9aeb296f9e4ce7973e27c/assetv1:EdEra+HR201+hr201+type@asset+block/1P1-Gogitidze.pdf>.